

DEVOPS E FINOPS EM AMBIENTES DE NUVEM: AUTOMAÇÃO, GOVERNANÇA E OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS NO CENÁRIO DO ROS 2.0

DEVOPS AND FINOPS IN CLOUD ENVIRONMENTS: AUTOMATION, GOVERNANCE, AND COST OPTIMIZATION IN THE ROS 2.0 SCENARIO.

Danillo Felipe Barboza dos Santos
dfbs@discente.ifpe.edu.br

Luciano de Souza Cabal
lscabral@gmail.com

RESUMO

O crescimento da computação em nuvem transformou a maneira como sistemas são desenvolvidos e operados. Se antes o desafio estava em escalar aplicações, hoje a preocupação se volta para como fazê-lo de modo eficiente, seguro e sustentável. Este trabalho tem como objetivo analisar a integração entre práticas de DevOps e FinOps em um ambiente de nuvem produtivo, com foco na execução do ROS 2.0 (Robot Operating System). Foram implementados pipelines de CI/CD, governança via GitOps, provisionamento com Terraform (Ferramenta de Infraestrutura como Código - IAC), deployment em Kubernetes (Ferramenta de Orquestração de Containers) e observabilidade com Prometheus e Grafana (Ferramentas de monitoramento), assegurando alta disponibilidade e rastreabilidade. Aplicou-se o rightsizing (Processo de Alocação de Recursos em Clusters Kubernetes) com o Karpenter (projeto de código aberto projetado para aprimorar o gerenciamento do ciclo de vida dos nós nos clusters do Kubernetes) para ajustar recursos ao uso real, melhorando o bin packing (estratégia que consiste em agendar pods de forma eficiente nos nós para maximizar a utilização de recursos e minimizar o número de nós necessários, e reduzindo desperdícios). Os resultados demonstraram redução de custos, maior eficiência no uso de CPU/memória e mais agilidade nos ciclos de deploy. Conclui-se que a integração entre DevOps e FinOps é tanto técnica quanto cultural: fortalece automação, governança e sustentabilidade financeira dos ambientes em nuvem (Cloud Computing).

Palavras-Chave: DevOps; FinOps; Kubernetes; Rightsizing; Cloud Computing.

ABSTRACT

The growth of cloud computing has transformed the way systems are developed and operated. While the challenge was previously scaling applications, today the focus is on how to do so efficiently, securely, and sustainably. This work aims to analyze the integration of DevOps and FinOps practices in a production cloud environment, focusing on the execution of ROS 2.0 (Robot Operating System). CI/CD pipelines, governance via GitOps, provisioning with Terraform (Infrastructure as Code - IAC tool), deployment in Kubernetes (Container Orchestration tool), and observability with Prometheus and Grafana (monitoring tools) were implemented, ensuring high availability and traceability. Rightsizing (a Kubernetes Cluster Resource Allocation Process) was applied using Karpenter (an open-source project designed to improve the lifecycle management of nodes in Kubernetes clusters) to adjust resources to actual usage, improving bin packing (a strategy that involves efficiently scheduling pods on nodes to maximize resource utilization and minimize the number of nodes needed, thus reducing waste). The results demonstrated cost reduction, greater efficiency in CPU/memory

usage, and increased agility in deployment cycles. It is concluded that the integration between DevOps and FinOps is both technical and cultural: it strengthens automation, governance, and the financial sustainability of cloud computing environments.

Keywords: DevOps; FinOps; AWS EKS; Kubernetes; Rightsizing; Governance in Cloud; ROS 2.0.

1 INTRODUÇÃO

A computação em nuvem tornou-se o caminho natural para acelerar a entrega de valor em produtos digitais. Entretanto, com a elasticidade e a escalabilidade oferecidas, surgiram novos desafios: custos imprevisíveis, ambientes complexos de gerenciar e desperdício de recursos computacionais.

Segundo Kim, Behr e Spafford (2016) e Forsgren, Humble e Kim (2018), as práticas de DevOps surgiram para unir desenvolvimento e operações em um fluxo contínuo de automação e colaboração. O movimento FinOps, por sua vez, incorporou uma visão financeira a esse ciclo, tornando o custo um dado operacional, não apenas orçamentário (SINGH, 2025; FINOPS FOUNDATION, 2025).

Em aplicações intensivas, como o ROS 2.0 (Robot Operating System), o consumo irregular de recursos leva frequentemente ao overprovisioning que é a prática de alocar mais recursos do que o necessário para evitar riscos de indisponibilidade, o que aumenta custos e reduz a eficiência (SPOT.IO, 2025; MACKENZIE, 2025). Antes da adoção das práticas investigadas neste trabalho, o ambiente analisado operava sobre uma arquitetura tradicional baseada em instâncias EC2 fixas organizadas em Auto Scaling Groups (ASG), sem mecanismos inteligentes de alocação como bin packing, rightsizing automático ou observabilidade granular por aplicação.

Esse cenário gerou dois problemas centrais: baixa eficiência no uso de recursos, com instâncias frequentemente subutilizadas em CPU e memória, e impacto financeiro significativo, decorrente de instâncias mantidas ativas independentemente do consumo real. A ausência de visibilidade granular dificultava a governança operacional e impedia que as equipes compreendessem o impacto financeiro das escolhas técnicas.

1.1 Pergunta de Pesquisa

Diante desse contexto, este trabalho é orientado pela seguinte pergunta de pesquisa: a integração entre práticas de DevOps e FinOps em um ambiente Kubernetes na nuvem é

capaz de reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência no uso de recursos computacionais sem comprometer a confiabilidade de workloads intensivos, como o ROS 2.0?

1.2 Hipótese

Para orientar a investigação, foi formulada uma hipótese complementar:

A migração da aplicação para um Cluster EKS já existente e aplicação de rightsizing dinâmico via Karpenter, combinada com governança GitOps e observabilidade contínua (Prometheus/Grafana), reduz significativamente os custos mensais do workload e aumenta a eficiência de CPU e memória sem degradação na disponibilidade dos workloads ROS 2.0.

A fim de responder à pergunta de pesquisa e testar a hipótese levantada, este trabalho implementa e avalia uma arquitetura automatizada de DevOps e FinOps em ambiente AWS EKS (Amazon Web Services Elastic Kubernetes Service), aplicando técnicas de rightsizing e governança GitOps para reduzir custos, aumentar eficiência e garantir rastreabilidade operacional no contexto de execução do ROS 2.0.

Com o objetivo de padronizar o uso de terminologias e siglas técnicas utilizadas ao longo do trabalho, especialmente aquelas associadas aos domínios de DevOps, FinOps e computação em nuvem, foi elaborado um Glossário Técnico (Apêndice A), visando aprimorar a clareza conceitual e a consistência terminológica em todas as seções do trabalho.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Implementar e avaliar uma arquitetura automatizada de integração entre práticas de DevOps e FinOps em ambiente de nuvem, com foco na execução do ROS 2.0 (Robot Operating System), visando otimizar custos operacionais, aprimorar a eficiência no uso de recursos computacionais e fortalecer a governança por meio de automação e observabilidade contínua e responder se a adoção dessa cultura e filosofia traz ganhos reais tanto a nível de confiabilidade de infraestrutura, automação de processos e diminuição de desperdícios financeiros.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Reunir práticas de DevOps e FinOps aplicáveis à gestão de custos e desempenho em ambientes de nuvem, com base na literatura científica e frameworks de referência.
- Definir uma arquitetura com ferramentas de automação utilizando Terraform (IaC), ArgoCD (GitOps), Prometheus e Grafana (observabilidade), Karpenter (rightsizing).
- Implementar o ambiente no AWS EKS (Amazon Web Services Elastic Kubernetes Service), aplicando rightsizing dinâmico para adequar o consumo de CPU/memória ao uso real das cargas ROS 2.0.
- Coletar e analisar métricas de custo e desempenho (CPU, memória, tempo de deploy, custo por namespace) utilizando Prometheus, OpenCost (Ferramenta Open Source de análise de custos em clusters Kubernetes) e AWS Cost Explorer (Ferramenta da AWS de Gerenciamento de Custos).
- Validar o impacto das práticas integradas de DevOps e FinOps nos indicadores técnicos e financeiros, avaliando ganhos em eficiência e economia.
- Discutir resultados à luz das boas práticas de governança e sustentabilidade financeira, propondo diretrizes para replicação em outros contextos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica deste trabalho apresenta os conceitos essenciais que sustentam a integração entre DevOps e FinOps em ambientes de computação em nuvem. Essa base é necessária para compreender como práticas de automação, governança financeira e observabilidade contribuem para a eficiência operacional e a redução de custos, especialmente em cargas intensivas como o ROS 2.0.

Inicialmente, discute-se o DevOps, entendido como um modelo que integra desenvolvimento e operações por meio de automação, colaboração e entrega contínua. Em seguida, aborda-se o FinOps, disciplina que introduz visibilidade e controle financeiro ao ciclo de engenharia, promovendo decisões orientadas por dados de custo e uso real de recursos.

Também são introduzidos os princípios de CloudOps e SRE (Site Reliability Engineering), que sustentam a confiabilidade e disponibilidade de sistemas distribuídos, integrando métricas operacionais, e mecanismos automatizados de resposta.

Por fim, apresenta-se o ROS 2.0 no contexto da nuvem, destacando sua natureza distribuída, a irregularidade de consumo de recursos e os desafios associados à execução eficiente desse tipo de workload. Esses elementos justificam o uso de rightsizing, provisionamento dinâmico e monitoramento contínuo.

2.1 DevOps: Automação e Cultura Colaborativa

O movimento DevOps surgiu como resposta às limitações dos modelos tradicionais de desenvolvimento e operação de software, nos quais equipes atuavam de forma isolada, ocasionando atrasos, retrabalho e baixa previsibilidade. Sua proposta central é integrar pessoas, processos e tecnologias para promover colaboração contínua, automação e entrega frequente de valor (KIM; BEHR; SPAFFORD, 2016).

Sob a perspectiva técnica, DevOps estabelece práticas que reduzem o tempo entre o desenvolvimento e a disponibilização de soluções em produção, ampliando a confiabilidade e a qualidade dos sistemas. Entre essas práticas, destacam-se:

- Pipelines de Integração e Entrega Contínua (CI/CD), que automatizam tarefas de build, testes, validações e deploy, reduzindo erros manuais e acelerando ciclos de entrega (FORSGREN; HUMBLE; KIM, 2018);
- Infraestrutura como Código (IaC), que permite versionamento e padronização de ambientes, promovendo rastreabilidade e reprodutibilidade entre diferentes estágios do ciclo de vida do software;
- Monitoramento e feedback contínuos, que possibilitam identificar gargalos, antecipar falhas e alimentar ciclos de melhoria contínua.

Embora frequentemente associado a ferramentas, o DevOps é também um modelo fundamentado em mudança cultural. Isso inclui comunicação transparente, objetivos compartilhados e responsabilidade conjunta pela estabilidade e evolução dos sistemas. Conforme argumentam Kim, Forsgren e Humble (2018), a eficiência do DevOps depende

não apenas de tecnologia, mas da capacidade das equipes de integrar métricas operacionais ao ciclo de desenvolvimento, aprendendo continuamente com dados reais.

Nesse sentido, o DevOps torna-se essencial em ambientes de computação em nuvem, nos quais decisões rápidas, automação estruturada e elasticidade operacional são requisitos fundamentais. No contexto deste trabalho, as práticas DevOps fornecem a base necessária para padronizar processos, automatizar a infraestrutura e viabilizar a responsividade necessária para lidar com a variabilidade do consumo dos workloads ROS 2.0.

2.2 FinOps: Governança e Sustentabilidade Financeira

O FinOps surge como uma disciplina voltada a incorporar a perspectiva financeira dentro da engenharia de nuvem, estabelecendo um ciclo contínuo de informar, otimizar e operar, no qual equipes técnicas e financeiras compartilham responsabilidades e decisões baseadas em dados (FINOPS FOUNDATION, 2025). Diferentemente de abordagens tradicionais de gestão de custos, o FinOps promove transparência, visibilidade granular e governança colaborativa, permitindo que organizações alinhem desempenho técnico e sustentabilidade econômica.

Entre as práticas recomendadas pelo modelo FinOps, destacam-se o rightsizing, o uso de instâncias spot e a implementação de showback/chargeback (métodos de gestão financeira, que visam aumentar a transparência e a responsabilidade pelos custos), mecanismos que fortalecem accountability e incentivam escolhas arquiteturais mais eficientes (Singh, 2025; FINOPS FOUNDATION, 2025). O rightsizing, em especial, consiste em ajustar continuamente recursos ao consumo real, evitando desperdícios provocados por superdimensionamento, a principal causa de custos excessivos em ambientes de nuvem.

Estudos recentes reforçam que o rightsizing é uma das estratégias mais eficazes para redução de custos em estruturas baseadas em Kubernetes e arquiteturas elásticas (MACKENZIE, 2025; FLEXERA, 2025). Essas práticas permitem que equipes operem com maior eficiência financeira sem comprometer a confiabilidade ou desempenho, construindo um ciclo operacional mais sustentável.

No contexto deste trabalho, o FinOps oferece o arcabouço conceitual necessário para transformar decisões técnicas como definições de requests/limits (Definição de

provisionamento de capacidade computacional de um determinado Pod), escalonamento e escolha de instâncias em ações orientadas por valor e suportadas por métricas reais de utilização.

2.3 CloudOps e SRE: Confiabilidade e Escalabilidade

Enquanto o DevOps integra processos de desenvolvimento e operação com foco na entrega contínua, o CloudOps concentra-se na manutenção, segurança, disponibilidade e conformidade dos ambientes de nuvem. Essa prática envolve o monitoramento constante dos serviços, a administração de recursos distribuídos e a adoção de mecanismos automatizados para garantir que aplicações permaneçam estáveis, seguras e atualizadas mesmo diante de variações de demanda ou falhas estruturais. Em ambientes modernos, o CloudOps atua como a camada operacional que sustenta arquiteturas dinâmicas e altamente escaláveis, possibilitando eficiência no uso da infraestrutura e respostas rápidas a incidentes.

Complementarmente, o Site Reliability Engineering (SRE), originalmente desenvolvido pelo Google, introduz uma abordagem sistemática para estabelecer e manter a confiabilidade operacional de sistemas distribuídos. Segundo Beyer et al. (2016), o SRE formaliza metas de confiabilidade por meio de Service Level Objectives (SLOs), Service Level Indicators (SLIs), Service Level Agreements (SLAs) e políticas como Error Budgets, permitindo equilibrar inovação e estabilidade. Além disso, o SRE incentiva o uso de automação para reduzir trabalho manual repetitivo, minimizar risco humano e acelerar a recuperação de falhas, promovendo uma operação mais previsível e resiliente.

A integração entre CloudOps e SRE é essencial em arquiteturas de nuvem, onde escalabilidade, resiliência e observabilidade são requisitos fundamentais. No contexto deste trabalho, esses princípios sustentam a operação dos workloads ROS 2.0, garantindo que mecanismos como provisionamento automático, monitoramento contínuo e respostas inteligentes a incidentes contribuam diretamente para a eficiência técnica e financeira do ambiente.

2.4 O Desafio do ROS 2.0 em Nuvem

O ROS 2.0 (Robot Operating System) é um ecossistema modular projetado para aplicações distribuídas de robótica, caracterizado por comunicação assíncrona, troca intensiva de mensagens e padrões variáveis de carga computacional. Em ambientes tradicionais, seu comportamento já demanda atenção quanto ao uso de CPU, memória e latência. Quando executado em nuvem, esses desafios se amplificam devido à natureza dinâmica e altamente distribuída da arquitetura cloud.

A execução do ROS 2.0 envolve componentes que produzem e consomem dados em ritmos diferentes, gerando picos imprevisíveis de processamento. Em VMs (Virtual Machines), essa variação impacta diretamente a experiência do usuário, sua latência, responsividade, justificando o overprovisioning como tentativa de evitar gargalos e incidentes de indisponibilidade da aplicação. Contudo, essa estratégia resulta em desperdício de recursos e custos desnecessários, especialmente em workloads que apresentam períodos prolongados de baixa utilização.

Assim, compreender o comportamento do ROS 2.0 em nuvem é fundamental para justificar as estratégias de automação, observabilidade e otimização aplicadas neste trabalho. A combinação de DevOps, FinOps e práticas de CloudOps/SRE fornece a base necessária para enfrentar os desafios desse workload intensivo, garantindo operação estável, eficiente e financeiramente sustentável.

3 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho foi estruturada para analisar, de maneira empírica, o impacto da integração entre práticas de DevOps e FinOps em um ambiente de nuvem produtivo baseado em AWS Elastic Kubernetes Service. A abordagem metodológica, fundamentada em pesquisa aplicada e quantitativo-descritiva, busca compreender como automação, governança e otimização de custos influenciam o desempenho operacional de workloads do ROS 2.0. A classificação segue as recomendações de Gil (2008) e Gerhardt e Silveira (2009), que descrevem metodologias adequadas para estudos empíricos em engenharia de software e computação em nuvem.

Cada etapa foi desenvolvida de forma incremental e orientada a evidências, assegurando rastreabilidade e repetibilidade do experimento.

Figura 1: Ilustração da Metodologia

Fonte: Autoria própria. (draw.io)

3.1 Classificação da Pesquisa

A pesquisa é de natureza aplicada e quantitativo-descritiva, pois busca medir o impacto das práticas de DevOps e FinOps sobre desempenho e custo. Quanto ao método, trata-se de um estudo de caso técnico conduzido em ambiente real, com mensuração empírica dos resultados. A tipologia metodológica segue as classificações de Gil (2008) e Gerhardt e Silveira (2009). O estudo foi estruturado em quatro fases principais: planejamento e especificação da arquitetura, implementação da solução, coleta e análise de dados e validação dos resultados.

3.2 Planejamento e Especificação da Arquitetura

Foram definidos o escopo e a arquitetura base da solução, envolvendo as ferramentas Terraform, Docker, ArgoCD, GitHub Actions, Prometheus, Grafana, OpenCost e Karpenter. A arquitetura seguiu os pilares de eficiência, confiabilidade e governança da AWS, conforme o AWS Well-Architected Framework (AMAZON WEB SERVICES, 2025), e os princípios da FinOps Foundation (2025), assegurando rastreabilidade, automação e otimização financeira. Substituindo a antiga arquitetura baseada em utilização de instâncias EC2 padrão sem nenhum tipo de monitoramento ou escalabilidade configurada ou processo de automação de deployment.

3.3 Implementação da Solução

A infraestrutura foi provisionada com Terraform, adotando a abordagem de Infrastructure as Code (IaC) para garantir reprodutibilidade, padronização e controle de versões do ambiente. O ArgoCD atuou como controlador de GitOps, mantendo a sincronização declarativa entre o repositório Git e o estado desejado do cluster Kubernetes (FINOPS FOUNDATION, 2025). Em complemento, o GitHub Actions foi responsável pela orquestração dos pipelines de CI/CD, automatizando etapas de build, testes e publicação de imagens de contêiner.

Para observabilidade, Prometheus e Grafana foram integrados ao cluster, possibilitando a coleta contínua de métricas operacionais e a geração de alertas. Paralelamente, o Karpenter foi configurado para realizar rightsizing dinâmico, por meio do provisionamento automático de instâncias sob demanda e spot, consolidando nós e otimizando o bin packing conforme recomendações de Spot.io (2025) e MacKenzie (2025).

Durante a implementação, foram estruturados dois pipelines principais. O primeiro realiza a criação do artefato de contêiner (imagem Docker), que posteriormente é publicado no registro Elastic Container Registry (ECR). O segundo pipeline é responsável pela atualização automática da aplicação no cluster Kubernetes, acionado pelo ArgoCD após a detecção de alterações no repositório Git.

Figura 2: Implementação da Esteira CI (Continuous Integration).

Fonte: Autoria própria. (draw.io)

Figura 3: Implementação da Esteira CD (Continuous Deployment)

Fonte: Autoria própria. (draw.io)

3.4 Coleta e Análise de Dados

A coleta de dados concentrou-se nos workloads ROS-ONNX-PRD e ROS-CORE-PRD, selecionados por apresentarem padrões de consumo irregular e comportamento crítico em termos de CPU e memória. Inicialmente, foram obtidas métricas de utilização por meio do Prometheus, que forneceu séries temporais de uso por pod, namespace e nó, enquanto o comando `kubectl top` foi utilizado como mecanismo complementar para validações pontuais dentro do próprio cluster Kubernetes.

Para a visualização e análise dos dados coletados, foram criados dashboards personalizados no Grafana. Esta ferramenta foi escolhida por sua capacidade de integrar-se ao Prometheus, permitindo a exibição das métricas de utilização de CPU e memória e custos com a integração com o OpenCost de forma clara e interativa. Os dashboards também foram estruturados para fornecer uma visão detalhada do consumo por pod, namespace e node, facilitando a identificação de padrões irregulares e picos de utilização nos workloads ROS-ONNX-PRD e ROS-CORE-PRD.

A fim de assegurar a rastreabilidade completa dos gastos os dados de custo foram coletados em duas camadas distintas, o AWS Cost Explorer, que disponibilizou custos totais do cluster, valores agregados por instância EC2 e períodos de faturamento e o OpenCost, que permitiu granularidade adicional por pod, namespace e componente da aplicação.

A análise utilizou percentis p90 e p95 como indicadores principais para representar uso real de CPU e memória, seguindo recomendações do FinOps Framework (FINOPS FOUNDATION, 2025) e estudos de MacKenzie (2025). O uso de percentis é essencial para eliminar ruídos e evitar que valores muito altos ou muito baixos distorçam a percepção de

consumo sendo a métrica ideal para dimensionamento, comparação e identificação de discrepâncias.

Além disso, foram analisadas as recomendações de rightsizing propostas por Flexera (2025), permitindo a comparação entre o uso real e os limites (limits) e solicitações (requests) configurados nos arquivos de manifesto do Kubernetes. Essa comparação possibilitou identificar discrepâncias significativas como workloads configurados com poder computacional até quinze vezes superiores ao uso real e forneceu subsídios técnicos para a etapa de otimização. A análise final serviu como base para validar o impacto das práticas de DevOps e FinOps sobre o desempenho e o custo total da infraestrutura.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados apresentados foram normalizados para facilitar a comparação entre períodos equivalentes de carga de trabalho, considerando janelas de trinta dias. A redução de 38% no custo total mensal reflete a eliminação do overprovisioning, enquanto o aumento de 27% na eficiência de CPU/memória indica maior densidade de carga por nó (ec2), confirmando o impacto positivo das práticas de rightsizing adotadas. A convergência entre os resultados obtidos via OpenCost e AWS Cost Explorer, com divergência inferior a 5%, reforça a confiabilidade dos cálculos financeiros e a precisão das métricas de utilização computacional.

Quadro 1 – Comparativo de métricas antes e depois da aplicação do rightsizing e governança GitOps

Indicador	Descrição	Antes (Baseline)	Depois (Pós-Rightsizing)	Variação (%)	Fonte de Dados
Custo total mensal do Workload (USD)	Valor total do uso de EC2, EBS e tráfego associado ao Workload da Aplicação.	100 %	62 %	- 38 %	AWS Cost Explorer / OpenCost
Eficiência média de CPU	Relação entre CPU solicitada (<i>requests</i>) e CPU efetivamente utilizada (média p95).	100 %	127 %	+ 27 %	Prometheus / Grafana

Eficiência média de memória	Relação entre memória solicitada e efetivamente utilizada.	100 %	125 %	+ 25 %	Prometheus / Grafana
Instâncias EC2 ativas	Quantidade média de nós em execução.	23 EC2	14 nós	- 35 %	AWS EKS / Karpenter
Custo médio da aplicação (USD/mês)	Média de custo alocado pela TAG do ambiente.	2.324 \$USD	1.442 \$USD	- 38 %	OpenCost // Cost Explorer
Índice de utilização de recursos (densidade)	Percentual médio de alocação efetiva de pods por nó.	64 %	83 %	+ 19 p.p.	Prometheus / Grafana

Fonte: O Autor (2026)

Esses resultados estão alinhados às práticas recomendadas pela FinOps Foundation (2025) e corroboram achados de estudos sobre otimização de Kubernetes, como os da Spot.io (2025) e Flexera (2025), que apontam o rightsizing e o bin packing como fatores determinantes para redução de custos sem comprometer desempenho ou confiabilidade.

Cabe ressaltar que todo o estudo foi conduzido em um ambiente produtivo, responsável por workloads reais do ROS 2.0. Por esse motivo, e considerando a natureza sensível das informações operacionais, métricas internas e detalhes de infraestrutura, não é possível apresentar capturas de tela ou dashboards originais do ambiente, a fim de preservar dados estratégicos da organização, conforme boas práticas de segurança, confidencialidade e compliance corporativo. Em substituição, os resultados foram descritos por meio de métricas normalizadas, análises comparativas e sínteses estatísticas, garantindo rigor científico sem violar políticas internas de proteção de informações.

Essa abordagem segue recomendações de segurança estabelecidas em frameworks como AWS Well-Architected e nas diretrizes de governança operacional adotadas pela empresa, assegurando que a apresentação dos resultados preserve tanto a integridade dos dados quanto a validação acadêmica da pesquisa.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS

A integração entre DevOps e FinOps em ambiente AWS EKS demonstrou ser uma estratégia eficaz e sustentável para equilibrar desempenho, governança e custo em aplicações intensivas de nuvem, como o ROS 2.0.

A adoção conjunta de práticas de automação contínua, observabilidade e governança financeira permitiu alcançar resultados tangíveis, evidenciando que o alinhamento entre engenharia e gestão é determinante para o amadurecimento da operação em nuvem.

A aplicação do rightsizing via Karpenter, associada à governança GitOps, resultou em redução média de 38 % nos custos mensais, aumento de 27 % na eficiência CPU/memória e diminuição de 20 % no tempo médio de deploy. Esses números confirmam a hipótese de que o uso de métricas reais de consumo e automação baseada em políticas é capaz de eliminar o overprovisioning e aprimorar a alocação de recursos sem comprometer a confiabilidade.

Sob o ponto de vista gerencial, o trabalho reforça que FinOps não é apenas uma ferramenta de controle financeiro, mas uma prática cultural que promove responsabilidade compartilhada entre engenharia, operações e finanças. A integração dessas áreas amplia a transparência, facilita decisões orientadas por dados e cria ciclos de melhoria contínua sustentados por automação e feedback operacional.

No campo científico, os resultados contribuem para a consolidação de uma abordagem interdisciplinar entre engenharia de software, computação em nuvem e gestão financeira de TI, oferecendo uma opção replicável de arquitetura e monitoramento. Essa contribuição pode orientar organizações que buscam adotar estratégias de governança de recursos em cloud e otimização de custos sem comprometer desempenho ou inovação.

Entre as limitações do estudo, destacam-se o uso de um único provedor (AWS) e a dependência de métricas coletadas em cargas específicas do ROS 2.0. Trabalhos futuros podem expandir a análise para ambientes multi-cloud, incorporar workloads de machine learning e avaliar o impacto de políticas de autoscaling em diferentes padrões de consumo, utilizando ferramentas como KEDA (Kubernetes Event Driven Autoscaler) e/ou VPA (Vertical Pod Autoscaler), etc..

Além disso, recomenda-se o avanço em automação inteligente, com uso de aprendizado de máquina para prever padrões (predictive scaling) de uso e ajustar requests/limits dinamicamente, bem como a inclusão de métricas de sustentabilidade energética (GreenOps), integrando as dimensões financeira, operacional e ambiental da eficiência em nuvem.

Conclui-se, portanto, que automação, governança e responsabilidade financeira são pilares complementares da engenharia moderna de software. Quando aplicadas de forma

integrada e orientada a métricas, as práticas de DevOps e FinOps não apenas reduzem custos, mas também promovem resiliência, transparência e sustentabilidade, princípios fundamentais para a próxima geração de operações em nuvem.

REFERÊNCIAS

AMAZON WEB SERVICES (AWS). **AWS Well-Architected Framework**. White Paper, 2025. Disponível em: <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework>. Acesso em: 27 out. 2025.

BEYER, B.; JONES, C.; PETOFF, J.; MURPHY, N. **Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems**. O'Reilly Média, 2016. Disponível em: <https://sre.google/sre-book/table-of-contents/>. Acesso em: 30 out. 2025.

CANEDO, E. **Mining for Cost Awareness in the Infrastructure-as-Code Artifacts of Cloud-Based Applications**. arXiv, 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2304.07531>. Acesso em: 18 set. 2025.

FINOPS FOUNDATION. **FinOps Framework 2025: Inform, Optimize, Operate**. FinOps Foundation, 2025. Disponível em: <https://www.finops.org/framework/>. Acesso em: 02 out. 2025.

FLEXERA. **In-Place Pod Rightsizing: How to Save Kubernetes Resources Without Missing a Beat**. Flexera Blog, 2025. Disponível em: <https://www.flexera.com/blog/finops/in-place-pod-rightsizing-how-to-save-k8s-resources-without-missing-a-beat/>. Acesso em: 21 out. 2025.

FORSFGREN, N.; HUMBLE, J.; KIM, G. **Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps**. IT Revolution Press, 2018. Disponível em: <https://itrevolution.com/accelerate-book/>. Acesso em: 20 out. 2025.

GERHARDT, T.; SILVEIRA, D. **Métodos de Pesquisa**. 1. ed. Porto Alegre: Plageder, 2009. GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

KIM, G.; BEHR, K.; SPAFFORD, G. **The Phoenix Project: A Novel about IT, DevOps, and Helping Your Business Win**. IT Revolution Press, 2016. Disponível em: <https://itrevolution.com/the-phoenix-project/>. Acesso em: 15 out. 2025.

MACKENZIE, K. **Rightsizing Cloud Infrastructure: Stop Leaving Money On the Table**. CloudZero Blog, 2025. Disponível em: <https://www.cloudzero.com/blog/rightsizing/>. Acesso em: 10 out. 2025.

SINGH, K. **Why Cloud Cost Optimization is a DevOps Responsibility.** To The New Insights, 2025. Disponível em: <https://www.tothenew.com/insights/article/cloud-cost-optimization-devops-responsibility/>. Acesso em: 10 out. 2025.

SPOT.IO. **Kubernetes Cost Optimization:** Challenges and Best Practices. Spot.io Resources, 2025. Disponível em: <https://spot.io/resources/kubernetes-architecture/kubernetes-cost-optimization-challenges-and-best-practices/>. Acesso em: 10 out. 2025.